

□ ¿QUÉ PASA con nuestra ALMA DESPUÉS de la MUERTE? □

Ibiza Melián
9 agosto, 2022

Categoría: Master class

¿Qué nos dicen las diversas tradiciones y la ciencia sobre la vida después de la muerte? ¿Es el fin definitivo o tenemos más oportunidades para

seguir evolucionando? A lo largo de la historia los seres humanos nos hemos preguntado sobre esta cuestión vital. Acompáñame hasta el final de este vídeo para tratar de dar respuesta a una preocupación que ha obsesionado a los humanos desde el principio de los tiempos. Hola, mi nombre es [Ibiza Melián](#) y soy [escritora](#).

[¿Qué nos dicen las diversas tradiciones y la ciencia sobre la vida después de la muerte? ¿Es el fin definitivo o tenemos más oportunidades? Compartir en X](#)

¿Cuántas vidas hay?

Tal como expliqué en mi libro [Transfórmate en un héroe](#), para los cabalistas el **Adam Kadmon era el ser perfecto**, el cual según el *Zohar* era hombre y mujer al mismo tiempo. **Quien** conforme a la concepción de la reencarnación de la cábala **albergaba las seiscientas mil almas primeras**, su parte femenina y masculina. Mas luego de la caída ambas energías se separaron y fueron reencarnando para propiciar la corrección propia, *Tikún*, y contribuir a la general, el *Tikún Olam*. Rectificación necesaria al haber entrado en contacto con *las Klipot*, las impurezas. Razón por la que la era mesiánica no devendría hasta que todas las almas se hubiesen limpiado.

¿Cómo se llama el ciclo eterno de la reencarnación?

Concepto de reencarnación que recibe el nombre en la cábala de *Gilgul Neshamot*. Donde *Gilgul* se traduciría como «ciclo» o «rueda», mientras que *Neshamot* aludiría a «almas». **Término que recuerda por tanto bastante al [Samsara](#) del budismo. Rueda dentro de la que el alma queda atrapada y obligada a bajar al plano material**. Debido a que los actos de la persona provocan una consecuencia que afecta bien a esta existencia o a otra futura, [Karma](#). Semejante luego con el [principio de causa y efecto hermético](#), en el que cada acto desencadena una consecuencia positiva o negativa con base en la acción inicial. **Rueda de la que exclusivamente se libraré** si se convierte en un Buda. Es decir, **si recupera la unicidad original**, el fin último de cualquier corriente mística.

[El concepto de reencarnación recibe el nombre en la cábala de Gilgul Neshamot. Donde Gilgul se traduciría como «ciclo» o «rueda», mientras que Neshamot aludiría a «almas». Compartir en X](#)

Si bien lograr ese progreso espiritual en una única vida supone una tarea harto compleja. De manera que el alma humana tiene que descender hasta la dimensión corporal para poder rectificar, *Tikún*, y paulatinamente en sucesivas vidas perfeccionarse. A causa de que solamente ahí se da la opción de que lo consiga y no en el lado intangible. Así que cuanto antes adquiera [la sabiduría](#) y abandone el fraccionamiento obtendrá el ansiado premio, permanecer en el ámbito celestial. De modo que enfocarse en un comportamiento correcto se convierte en una necesidad y no en una alternativa, si se quiere soslayar el calvario y ganar el preciado premio. Visto que en palabras del célebre poeta griego Eurípides:

*«¿Quién sabe si vivir es haber muerto,
y haber muerto vivir?»[1].*

¿Cómo se demuestra la inmortalidad del alma?

Y es que la dimensión física restringe nuestro máximo potencial y nada más que resulta factible exhibirlo en el mundo sutil. A saber, el plano corpóreo implica una merma y consecuentemente el nacimiento se plantea como un hecho doloroso. Entretanto, el Más Allá deviene en una liberación, aunque sea momentánea hasta que se vuelva a reencarnar. **Reencarnaciones que mejoran o empeoran según las acciones de cada mortal, inclusive se llegan a acabar si se ejercita el sumo virtuosismo.**

[Reencarnaciones que mejoran o empeoran según las acciones de cada mortal, inclusive se llegan a acabar si se ejercita el sumo virtuosismo. Compartir en X](#)

En definitiva, se especula con almas inmortales que habitan temporalmente en cuerpos mortales. Espacio sujeto a la ilusión de la realidad para el hinduismo, *maya*. Y nada más que los privilegiados alcanzan la plena inmortalidad, luego de transformarse en un ser completo gracias al esfuerzo de arribar a la unicidad. Expían su pena y ponen fin a la gravosa rotación cíclica.

[Almas inmortales que habitan temporalmente en cuerpos mortales. Compartir en X](#)

Separación transitoria del alma

Almas inmortales que en determinadas ocasiones pueden separarse transitoriamente del cuerpo mortal como durante los episodios de trance de los chamanes. Sucesos excepcionales dentro de los que también se incardinan las situaciones de arrobamiento. [Episodios de éxtasis o iluminación](#) de los que hablé en la segunda clase de [mi curso sobre la importancia de la trascendencia en el crecimiento personal](#). Curso exclusivo para [miembros inscritos en el nivel de master class dentro de mi canal de YouTube](#), así que si aún no te has registrado hazlo ahora para acceder a la grabación y al [material](#) disponible sobre este tema.

¿Cómo saber cuál es la misión de mi alma?

Si bien para conquistar el anhelado objetivo de la permanente inmortalidad el ser humano precisa conocer su misión vital, aquello por lo que su alma, *Neshamá*, vino a este mundo. Esta búsqueda trascendental habitualmente se inicia tras sufrirse el vacío existencial, pasar por la «noche oscura del alma» como el místico cristiano san Juan de la Cruz lo calificó. En resumen, [el viaje del héroe de los mitos y leyendas](#). Pues hay que tener presente que «tu Dios, es un Dios misericordioso, que no te abandonará» (Deuteronomio 4, 31).

[Para conquistar el anhelado objetivo de la permanente inmortalidad el ser humano precisa conocer su misión vital, aquello por lo que su alma, *Neshamá*, vino a este mundo. Compartir en X](#)

El mito de Er

Porque **hay que recordar que cuando nacemos olvidamos nuestras vidas pasadas.** Lo que para [Platón](#) ocurría después de beber del «río de la Despreocupación», Ameles, que atravesaba la «llanura del Olvido», Lete, y en consecuencia pasábamos a ignorar nuestra esencia divina. Relato del [mito de Er](#),

inserto al final de su libro *La República*. Razón por la que la subsistencia física se transforma en un continuo esfuerzo por volver a rescatar ese recuerdo y alcanzar el conocimiento, la gnosis de los [gnósticos](#), el Daat de la cábala, relacionado con la teoría de la reminiscencia platónica. Gnosis tratada en [la primera clase de mi curso](#).

Cristianismo y reencarnación

La creencia en la reencarnación está presente en la mayoría de corrientes religiosas. No en el cristianismo que fue considerada anatema a instancias del emperador romano Justiniano I desde el Concilio de Constantinopla II celebrado en el 553. Pese a que en la segunda centuria se detecten vestigios de esta doctrina. De tal forma que Orígenes, que vivió a caballo entre el final de ese siglo y el siguiente, abogó respecto a que el alma antecede a la creación del cuerpo y aceptó su inmortalidad. Teoría asumida asimismo por los gnósticos y que se puede observar, por ejemplo, en el texto gnóstico *Pistis Sophia*.

[La creencia en la reencarnación está presente en la mayoría de corrientes religiosas. No en el cristianismo que fue considerada anatema en el 553.](#)
[Compartir en X](#)

El cristianismo primitivo se imbuyó de los postulados acerca de la transmigración a través del pensamiento platónico. Filósofo que tuvo una enorme trascendencia en la configuración teológica de la nueva religión escindida del judaísmo. En concordancia con esto cabe interpretar el evangelio de Mateo cuando se afirma que [Juan el Bautista](#) era en verdad el profeta Elías que debía volver (Mateo 11, 14).

Una de las grandes heterodoxias surgidas a partir del cristianismo, el maniqueísmo de raigambre gnóstica, apoyó la postura de la transmigración de las almas. Prueba de ello son las siguientes manifestaciones de [Agustín de Hipona](#), en las que expuso que los maniqueos argumentaban que «las almas de los muertos malas o menos purificadas o se reencarnan o caen en castigos mayores»[2].

Islam y reencarnación

La otra religión del libro, el [islam](#), se refiere a la trasmigración como *tanasuk*,

cuestión que no se menciona en el [Corán](#) por lo que su desarrollo quedó fuera de la ortodoxia. Infiltración de ideas provenientes muy probablemente de otras culturas.

Judaísmo y reencarnación

Por su parte en el judaísmo la idea atinente a la reencarnación no se encuentra plenamente asentada hasta la época medieval. Ahora bien, se atisban algunos vestigios en el siglo II dentro de movimientos cercanos al gnosticismo y a la filosofía helénica, especialmente los principios neoplatónicos. **Para los cabalistas la posibilidad de reencarnarse es un don del Señor**

regalado a los humanos para que puedan purificarse en distintas vidas y terminar por acceder al Paraíso. Y solo depende de ellos tardar más o menos tiempo en llegar, dado que poseen pleno libre albedrío para escoger hacer el mal o el bien y por ende de acortar o alargar su trayecto. [Raíz del mal en la que nos adentramos en la tercera clase de mi curso.](#)

[En el judaísmo la idea atinente a la reencarnación no se encuentra plenamente asentada hasta la época medieval. Compartir en X](#)

[Para los cabalistas la posibilidad de reencarnarse es un don del Señor regalado a los humanos para que puedan purificarse en distintas vidas y terminar por acceder al Paraíso. Compartir en X](#)

Con posterioridad a la expulsión de los judíos de Europa la teoría de la reencarnación se mostró como un elemento clave que propiciaría la llegada del Mesías. Aquel que salvaría al pueblo de Dios de tanto infortunio infligido. Y para conseguirlo todos se debían esforzar en rectificar su *Tikún* y suscitar con ello el *Tikún Olam*. Cuando España los echó en el siglo XV un importante grupo se trasladó hasta Safed en Galilea. Allí el destacado rabino Isaac Luria aportaría un sobresaliente esplendor a la cábala y sus especulaciones acerca de la reencarnación alcanzaron una amplia divulgación después de su fallecimiento. Pero de todo esto hablaré en la cuarta clase de mi [curso sobre la importancia de la trascendencia en el crecimiento personal](#) que imparto en mi canal de YouTube para miembros registrados en el nivel de master class.

La filosofía perenne

Y es que la religión y la filosofía, con un papel destacado de las corrientes místicas y especialmente [la cábala](#), han desarrollado una sólida enseñanza de filosofía moral. Pautas que permiten al individuo evolucionar de una forma sana y madura. Ideas que hoy en día son reproducidas por técnicas terapéuticas de desarrollo personal que se ofrecen envueltas en un halo de modernidad, pero que en verdad hunden sus raíces en la [filosofía perenne](#).

[La religión y la filosofía, con un papel destacado de las corrientes místicas y especialmente la cábala, han desarrollado una sólida enseñanza de filosofía moral. Pautas que permiten al individuo evolucionar de una forma sana y madura. Compartir en X](#)

Hazte miembro AHORA en el nivel MASTER CLASS

Así que si te apetece conocer más sobre la reencarnación [hazte miembro ahora de mi canal de YouTube en la modalidad de master class](#) para acceder a la grabación de esta clase, a las anteriores y asistir a la próxima en directo que versará sobre [la muerte iniciática](#).

[Si te apetece conocer más sobre la reencarnación hazte miembro ahora de mi canal de YouTube en la modalidad de master class para acceder a esta clase, a las anteriores y asistir a la próxima en directo. Compartir en X](#)

Puesto que como ya sabes los miembros inscritos en el nivel de master class por solo 4,99 euros al mes tienen acceso a una conferencia cada dos meses habilitada únicamente para ellos. Se trata de un directo donde primeramente realizo una exposición de la materia abordada durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos, aunque suele ser un poco más, y a este tiempo se suma el necesario para responder a las preguntas que se planteen. Igualmente, al final del directo a los participantes del mismo se les facilita a través de la pestaña miembros de mi canal de YouTube el PowerPoint utilizado en la explicación al objeto de una mayor comprensión. Y por supuesto tienen también disponible el material de las [clases anteriores](#), tanto las grabaciones como el PowerPoint.

No lo olvides, si te interesa este tema tanto como a mí acompáñame en [el próximo directo](#) y accede al curso completo. Te espero.

[Qué pasa con nuestra alma después de la muerte -](#)
(c) -
[Ibiza Melián](#)

Notas

[1] Cita extraída de Bernabé, A.; Kahle, M y Santamaría, M. A. —Eds.— (2011). *Reencarnación. La transmigración de las almas entre Oriente y Occidente*, p. 247.

Madrid: Abada Editores.

[2] Ibidem, p. 425.

Bibliografía

Askenazi, A. (2019). Clases de Reencarnación. *Kabala Shomrim Laboker*. Obtenido el 29 de junio de 2021, de <https://www.youtube.com/c/KabalaShomrimLaboker>

Bernabé, A.; Kahle, M y Santamaría, M. A. —Eds.— (2011). *Reencarnación. La transmigración de las almas entre Oriente y Occidente*. Madrid: Abada Editores.

Melián, I. (2021). *Transfórmate en un héroe*. Independently published.

Pinson, D. (2009). *La Vida Después de la Vida* (Edición de Kindle). Buenos Aires: Editorial Ner.

Sabán, M. J. (2019-2021). Maestría de cábala. *Psicología y cábala*. Obtenido el 3 de julio de 2021, de <https://psicologiaycabala.com/maestria-de-cabala/>